

УДК 621.86

А.В. Лагерев, А.А. Мильто, И.А. Лагерев

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ

Представлены алгоритмы решения прямой, обратной и гибридной задач динамики гидравлических кранов-манипуляторов. Представлены методики учета типовых силовых факторов. Выполнен динамический анализ крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов АСТ-4-А.

Ключевые слова: кран-манипулятор, динамический анализ, машина АСТ-4-А, прямая задача динамики, обратная задача динамики, гибридная задача динамики.

Гидравлические краны-манипуляторы благодаря своей универсальности получили широкое распространение. Они применяются в строительстве, обслуживании складских помещений, лесной промышленности, газо- и нефтедобывающих отраслях. Следовательно, теоретические исследования, направленные на повышение эффективности использования гидравлических кранов-манипуляторов, являются актуальными.

В настоящее время для решения задач динамики манипуляторов разработаны различные вычислительные алгоритмы [1 – 3]:

- Ньютона-Эйлера (RNEA – Recursive Newton-Euler Algorithm);
- составного твердого тела (CRBA – Composite Rigid Body Algorithm);
- шарнирно-сочлененного тела (ABA – Articulated Body Algorithm).

Эти алгоритмы рассматривают манипулятор как систему абсолютно твердых тел, соединенных шарнирами. Алгоритм RNEA позволяет решать обратную задачу динамики манипулятора, а алгоритмы CRBA и ABA используются для решения прямой задачи.

В расчетах кинематические схемы кранов-манипуляторов представляют собой разомкнутую кинематическую цепь, не имеющую ответвлений (рис. 1). Для подобных задач вычислительная сложность алгоритмов RNEA и ABA является линейной. В то же время решение прямой задачи динамики на основе CRBA требует $O(n^3)$ вычислительных операций (где n – число степеней свободы манипулятора).

Рис. 1. Кран-манипулятор на автомобильном шасси и его кинематическая схема:
а – кран-манипулятор; б – кинематическая схема

Элементы стрелы гидравлических кранов-манипуляторов соединяются с помощью петлевых (вращательных) и призматических (поступательных) шарниров. Обозначим q поворот в петлевом шарнире или перемещение в случае призматического шарнира, а \dot{q} и \ddot{q} – соответственно скорость и ускорение в нем. Переменные q также являются обобщенными координатами.

Исходными данными для решения обратной задачи динамики являются перемещения, скорости и ускорения в шарнирах. Найти требуется усилия в шарнирах τ , развиваемые приводами манипулятора для выполнения данного движения.

Алгоритм Ньютона-Эйлера предполагает, что основание крана-манипулятора зафиксировано. Идея метода состоит в том, чтобы, передвигаясь от основания к грузозахватному устройству, определить скорости и ускорения звеньев на основе известных перемещений, скоростей и ускорений в шарнирах. Эта процедура носит название прямого хода или прямой рекурсии. За ней следует обратная рекурсия: передвигаясь от грузозахватного органа к первому звену, на основе уравнений Ньютона-Эйлера определяют неизвестные внутренние силовые факторы (рис. 2).

Рис. 2. Рекурсивный алгоритм Ньютона-Эйлера:
а – определение скоростей и ускорений; б – определение силовых факторов

В первой версии алгоритма RNEA все вычисления проводятся в глобальной системе координат [4]. С точки зрения скорости выполнения вычислительного алгоритма более эффективно записывать уравнения в локальных системах координат звеньев, так как в них определенные параметры всегда остаются неизменными (например, тензор инерции, положение центра тяжести, координаты точек крепления шарниров) [5].

Если известны линейная \vec{v}_3 и угловая $\vec{\omega}_3$ скорости, а также линейное \vec{a}_3 и угловое $\vec{\varepsilon}_3$ ускорения в начале отсчета звена, то в произвольной точке звена эти величины могут быть найдены по формулам:

$$\vec{v} = \vec{v}_3 + \vec{\omega}_3 \times \vec{r}; \quad (1)$$

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_3; \quad (2)$$

$$\vec{a} = \vec{a}_3 + \vec{\varepsilon}_3 \times \vec{r} + \vec{\omega}_3 \times (\vec{\omega}_3 \times \vec{r}); \quad (3)$$

$$\vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}_3, \quad (4)$$

где \vec{r} – вектор из начала координат звена до заданной точки; \vec{v} , $\vec{\omega}$, \vec{a} , $\vec{\varepsilon}$ – соответственно линейная и угловая скорости, линейное и угловое ускорения в ней.

По формулам (1-4) определяются скорости и ускорения в центре тяжести звена, а также в точке крепления к данному звену шарнира, следующего за ним.

Если система отсчета шарнира повернута относительно системы отсчета предыдущего звена, то переход между ними осуществляется с использованием матрицы поворота:

$$\vec{u}_u = R_u^T \vec{u}_3; \quad (5)$$

$$\vec{u}_3 = R_u \vec{u}_u, \quad (6)$$

где \vec{u}_u , \vec{u}_3 – вектор, выраженный в системах отсчета шарнира и звена соответственно; R_u – матрица поворота из системы координат шарнира в систему координат звена.

По зависимостям (1-5) вычисляются линейная \vec{v}_u и угловая $\vec{\omega}_u$ скорости, а также линейное \vec{a}_u и угловое $\vec{\varepsilon}_u$ ускорения в начале отсчета шарнира.

Скорость и ускорение в точке начала отсчета звена, следующего за призматическим шарниром, могут быть вычислены по формулам:

$$\vec{v}_3 = \vec{v}_{ш} + \vec{\omega}_{ш} \times (\vec{s}_{ш} \times q) + \vec{s}_{ш} \times \dot{q}; \quad (7)$$

$$\vec{\omega}_3 = \vec{\omega}_{ш}; \quad (8)$$

$$\vec{a}_3 = \vec{a}_{ш} + \vec{\varepsilon}_{ш} \times (\vec{s}_{ш} \times q) + \vec{s}_{ш} \times \ddot{q} + \vec{\omega}_{ш} \times (\vec{\omega}_{ш} \times (\vec{s}_{ш} \times q)) + 2\vec{\omega}_{ш} \times (\vec{s}_{ш} \times \dot{q}); \quad (9)$$

$$\vec{\varepsilon}_3 = \vec{\varepsilon}_{ш}, \quad (10)$$

где $\vec{s}_{ш}$ – единичный вектор, задающий ось шарнира.

Аналогичные зависимости для звена, следующего за петлевым шарниром, имеют вид

$$\vec{v}_3 = \vec{v}_{ш}; \quad (11)$$

$$\vec{\omega}_3 = \vec{\omega}_{ш} + (\vec{s}_{ш} \times \dot{q}); \quad (12)$$

$$\vec{a}_3 = \vec{a}_{ш}; \quad (13)$$

$$\vec{\varepsilon}_3 = \vec{\varepsilon}_{ш} + (\vec{s}_{ш} \times \ddot{q}) + \vec{\omega}_{ш} \times (\vec{s}_{ш} \times \dot{q}). \quad (14)$$

Система отсчета звена, следующего за петлевым шарниром, повернута на угол q относительно системы координат этого шарнира. Переход между ними осуществляется с помощью матрицы поворота:

$$\vec{u}_3 = R(q)_{шш}^T \vec{u}_{ш}; \quad (15)$$

$$\vec{u}_{ш} = R(q)_{шш}^T \vec{u}_3, \quad (16)$$

где $R(q)_{шш}$ – матрица поворота из системы координат следующего звена в систему координат предыдущего петлевого шарнира, зависящая от угла поворота в шарнире.

По формулам (1-5), (7-15) осуществляется прямой ход в алгоритме Ньютона-Эйлера. В основе обратного хода лежат уравнения Ньютона-Эйлера непосредственно:

$$\sum \vec{F} = m \times \vec{a}_{шм}; \quad (17)$$

$$\sum \vec{M} = J \times \vec{\varepsilon}_{шм} + \vec{\omega}_{шм} \times (J \times \vec{\omega}_{шм}), \quad (18)$$

где m, J – масса и тензор инерции звена; $\vec{\omega}_{шм}, \vec{a}_{шм}, \vec{\varepsilon}_{шм}$ – соответственно угловая скорость, линейное и угловое ускорения, вычисленные в центре тяжести звена; $\sum F, \sum \vec{M}$ – равнодействующие сила и момент от внешней нагрузки, приведенные к центру тяжести звена.

Из уравнений (17) и (18) определяются неизвестные сила и момент, передаваемые через шарнир от данного звена крана-манипулятора к предыдущему.

Неизвестные усилия в шарнирах τ , развиваемые приводами крана-манипулятора, определяются методом проекции соответствующего силового фактора в сочленении на ось шарнира. Вместе с уравнениями (6), (16-18) они образуют обратный ход.

Исходными данными для решения прямой задачи динамики являются перемещения q и скорости \dot{q} в шарнирах, а также усилия τ , развиваемые приводами в сочленениях крана-манипулятора. Требуется найти ускорения \ddot{q} в шарнирах.

Для кранов-манипуляторов с малым числом степеней свободы решение прямой задачи динамики на основе алгоритма CRVA оказывается эффективнее решения с использованием алгоритма АВА. Это справедливо для $n < 12$ [6], $n < 10$ [7] и $n \leq 8$ [1] соответственно при сравнении различных модификаций данных алгоритмов. Поскольку число степеней свободы большинства гидравлических кранов-манипуляторов меньше девяти, целесообразно для решения прямой задачи динамики использовать алгоритм составного твердого тела.

Уравнение динамики крана-манипулятора, записанное в матричной форме, имеет вид

$$\{\tau\} = [H]\{\ddot{q}\} + \{C\}, \quad (19)$$

где $\{\tau\}$ – вектор усилий, развиваемых приводами манипулятора в сочленениях; $[H]$ – матрица инерции манипулятора; $\{\ddot{q}\}$ – вектор ускорений в шарнирах; $\{C\}$ – вектор, включающий действие внешней нагрузки, кориолисовых и центробежных сил.

В работе [8] рассматриваются четыре метода для решения прямой задачи динамики. Идея первого метода состоит в том, чтобы с помощью алгоритма RNEA вычислить компоненты вектора $\{C\}$ и матрицы $[H]$, а затем, решив систему линейных алгебраических уравнений (19), найти вектор неизвестных ускорений $\{\ddot{q}\}$.

Если приравнять все компоненты вектора $\{\ddot{q}\}$ нулю, то формула (19) примет вид

$$\{\tau\} = \{C\}.$$

Решение для таких начальных условий (ускорения во всех шарнирах равны нулю) обратной задачи динамики с помощью алгоритма RNEA даст в результате вектор $\{\tau\}$ и, соответственно, вектор $\{C\}$.

Если принять равными нулю скорости во всех шарнирах, а также не учитывать внешнюю нагрузку, то станет нулевым вектор $\{C\}$. На матрице $[H]$ это не отразится, так как ее компоненты не зависят ни от скоростей в шарнирах, ни от внешней нагрузки. В результате формула (19) примет вид

$$\{\tau\} = [H]\{\ddot{q}\}. \quad (20)$$

Если принять все ускорения в шарнирах равными нулю, за исключением i -го шарнира, имеющего единичное ускорение, то решение обратной задачи динамики даст в результате вектор $\{\tau\}$, подстановка которого в формулу (20) позволит вычислить компоненты i -го столбца матрицы $[H]$:

$$\begin{Bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \vdots \\ \tau_n \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & ? & \dots & ? \\ H_{12} & ? & \dots & ? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{1n} & ? & \dots & ? \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Таким образом, задавая поочередно в каждом шарнире единичное ускорение и решая обратную задачу динамики, определяют все компоненты матрицы инерции крана-манипулятора. Вычислив $[H]$ и $\{C\}$, как показано выше, можно решить систему уравнений (19) относительно неизвестных данной задачи.

Третий метод аналогичен первому методу. Отличие заключается в алгоритме построения матрицы инерции манипулятора.

Идея альтернативного алгоритма состоит в том, что когда все скорости и ускорения в шарнирах приравнены нулю, за исключением i -го шарнира с единичным ускорением, то элементы крана-манипулятора до i -го шарнира находятся в состоянии покоя, а часть манипулятора после него совершает движение как единое твердое тело.

Процедура состоит из n шагов, где n – размерность матрицы $[H]$. Для $i = n, \dots, 1$ следует выполнить следующие действия:

1. Приравнять значения скоростей и ускорений во всех шарнирах нулю. В i -м шарнире принять ускорение равным единице.
2. Определить инерциальные характеристики составного твердого тела, расположенного за i -м шарниром.
3. Вычислить линейное и угловое ускорения в центре тяжести составного твердого тела за i -м шарниром.
4. Выполнить упрощенную версию обратного хода алгоритма RNEA, начиная от составного твердого тела. Полученные значения τ присвоить компонентам матрицы $[H]$.

Поскольку матрица $[H]$ симметрична, полученные на каждом шаге значения τ формируют не только ее i -й столбец, но и i -ю строку. Процедура выполняется в обратном порядке от шарнира n к шарниру 1, так как это позволяет на каждом шаге для вычисления инерциальных характеристик текущего составного твердого тела использовать инерци-

альные характеристики входящего в него составного твердого тела, вычисленные на предыдущем шаге. Они определяются по формулам:

$$m_i^{CRB} = m_i + m_{i+1}^{CRB};$$

$$\vec{c}_i^{CRB} = \frac{\vec{c}_i m_i + \vec{c}_{i+1}^{CRB} m_{i+1}^{CRB}}{m_i + m_{i+1}^{CRB}}; \quad (21)$$

$$J_i^{CRB} = J_i + J_{i+1}^{CRB}, \quad (22)$$

где m_i , \vec{c}_i , J_i – масса, центр тяжести и тензор инерции звена манипулятора, следующего за i -м шарниром; m_i^{CRB} , c_i^{CRB} , J_i^{CRB} – масса, центр тяжести и тензор инерции составного твердого тела, следующего за i -м шарниром.

В формулах (21) и (22) векторы центров тяжести должны быть выражены в единой системе координат, а тензоры инерции помимо этого вычислены в центре тяжести текущего составного твердого тела.

Преобразование тензора при повороте базиса осуществляется по формуле

$$J_A = R_{B \rightarrow A} J_B R_{B \rightarrow A}^T,$$

где J_A , J_B – тензор инерции, выраженный в системах координат A и B ; $R_{B \rightarrow A}$ – матрица поворота из системы координат B в систему координат A .

Преобразование тензора инерции при параллельном переносе базиса выполняется в соответствии с теоремой Гюйгенса-Штейнера.

Исходными данными для гибридной задачи динамики являются перемещения q и скорости \dot{q} в шарнирах. Также в некоторых шарнирах известны ускорения \ddot{q} , а во всех остальных – усилия τ , развиваемые приводами в сочленениях крана-манипулятора. Найти требуется неизвестные \ddot{q} и τ .

В основе решения лежит уравнение динамики крана-манипулятора (19). Компоненты вектора $\{C\}$ могут быть вычислены с помощью алгоритма RNEA, матрицы $[H]$ – с помощью алгоритма CRBA.

Система уравнений (19) должна быть преобразована так, чтобы сформировался единый вектор неизвестных. Например, для крана-манипулятора с заданными усилиями τ_1 , τ_2 , τ_3 и ускорениями \ddot{q}_4 , \ddot{q}_5 она примет вид

$$\begin{Bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} & 0 & 0 \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} & 0 & 0 \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} & 0 & 0 \\ H_{41} & H_{42} & H_{43} & -1 & 0 \\ H_{51} & H_{52} & H_{53} & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \\ \tau_4 \\ \tau_5 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} H_{14}\ddot{q}_4 + H_{15}\ddot{q}_5 + C_1 \\ H_{24}\ddot{q}_4 + H_{25}\ddot{q}_5 + C_2 \\ H_{34}\ddot{q}_4 + H_{35}\ddot{q}_5 + C_3 \\ H_{44}\ddot{q}_4 + H_{45}\ddot{q}_5 + C_4 \\ H_{54}\ddot{q}_4 + H_{55}\ddot{q}_5 + C_5 \end{Bmatrix}.$$

В результате решения полученной системы линейных алгебраических уравнений будут найдены неизвестные данной задачи.

При решении задач динамики учесть действие силы тяжести на элементы конструкции крана-манипулятора можно двумя способами. Первый способ: задается вектор ускорения свободного падения в глобальной системе координат; для каждого звена крана-манипулятора составляется матрица поворота из глобальной системы координат в локальную; для каждого звена получается значение вектора силы тяжести в локальной системе координат. Второй, менее очевидный способ [1] состоит в том, чтобы задать зафиксированному основанию крана-манипулятора фиктивное ускорение, равное ускорению свободного падения. При выполнении RNEA сила тяжести будет учтена автоматически.

Более эффективным с вычислительной точки зрения является второй способ. Он применим ко всем трем типам задачи динамики. Его недостатком является то, что в процессе выполнения алгоритма RNEA значения ускорений и сил инерции в центрах тяжести звеньев будут отличаться от истинных на величину ускорения свободного падения и силы тяжести соответственно.

Развиваемое гидроцилиндром усилие $F_{зц}$ учитывается следующим образом: выбирается общая для двух звеньев, на которые воздействует гидроцилиндр, система координат (например, локальная система отсчета одного из звеньев); в выбранной системе отсчета определяются координаты точек приложения сил от гидроцилиндра к звеньям и вектора сил непосредственно; выполняется переход от сил, заданных в общей системе отсчета, к силам, заданным в локальных системах координат звеньев.

Однако более эффективно не раскладывать усилие гидроцилиндра на пару сосредоточенных сил, приложенных к звеньям, а, получив для шарнира между ними аналитическую зависимость вида $\tau = f(q, F_{зц})$, непосредственно вычислять усилие, развиваемое им в сочленении.

В рамках исследования был разработан программный комплекс для выполнения динамического анализа гидравлических кранов-манипуляторов. Программный комплекс реализует следующие функции:

- решение обратной задачи динамики на основе алгоритма RNEA;
- решение прямой задачи динамики с использованием алгоритма CRBA;
- решение гибридной задачи динамики;
- учет силовых факторов: силы тяжести, усилий гидроцилиндров, трения в шарнирах, сосредоточенных сил и моментов, заданных пользователем;
- загрузка пользовательских 3D-моделей твердых тел и расчет их инерциальных характеристик;
- численное интегрирование уравнений движения методами Эйлера, Ньюмарка, Рунге-Кутты четвертого порядка.

С использованием разработанного программного комплекса выполнен динамический анализ крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов АСТ-4-А (рис. 3).

Рис. 3. Кран-манипулятор машины для сварки трубопроводов АСТ-4-А:
а – кран-манипулятор; б – расчетная схема

Инерциальные и геометрические параметры элементов конструкции вычислены на основе твердотельной 3D-модели [9].

Рассмотрены два движения элементов стрелы крана-манипулятора:

1. Поворот стрелы при фиксированном положении рукояти.
2. Поворот рукояти при фиксированном положении стрелы.

В обоих расчетных случаях поворотная колонна неподвижна и ориентирована строго вертикально. Учтено ограничение скорости движения штока гидроцилиндра, связанное с максимальной подачей насоса:

$$v_{ш} < Q_n / S_{ци},$$

где $v_{ш}$, $S_{ци}$ – скорость штока и эффективная площадь поверхности поршня гидроцилиндра; Q_n – максимальный расход насоса.

В результате расчетов получены зависимости обобщенных координат, их производных и усилий гидроцилиндров от времени (рис. 4-5).

Рис. 4. Поворот стрелы: а – угол поворота в шарнире; б – угловая скорость; в – угловое ускорение; г – усилие, развиваемое гидроцилиндром

Рис. 5. Поворот рукояти: а – угол поворота в шарнире; б – угловая скорость; в – угловое ускорение; г – усилие, развиваемое гидроцилиндром

При движении звеньев крана-манипулятора наблюдается переходный процесс. На начальном этапе движения гидроцилиндр развивает максимальное усилие, элементы конструкции движутся с большим ускорением. По мере роста скорости штока увеличивается подача рабочей жидкости в нагнетательную полость гидроцилиндра. Когда она достигает максимального значения, обеспечиваемого насосом, скорость штока гидроцилиндра стабилизируется, а развиваемое усилие существенно снижается. Полученные данные согласуются с результатами исследований [10-13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Featherstone, R. Rigid Body Dynamics Algorithms / R. Featherstone. - N-Y.: Springer Science+Business Media, 2008. – 278 p.
2. Featherstone, R. Robot dynamics / R. Featherstone // Scholarpedia. – 2007. – Vol. 2. – № 10. - P. 3829. – URL: <http://dx.doi.org/10.4249/scholarpedia.3829>.
3. Featherstone, R. Robot Dynamics: Equations and Algorithms / R. Featherstone, D. Orin // IEEE Int. Conf. Robotics & Automation, San Francisco, April 24–28, 2000. – P. 826–834.
4. Stepanenko, Y. Dynamics of Articulated Open-chain Active Mechanisms / Y. Stepanenko, M. Vukobratovic // Math. Biosciences. – 1976. – Vol. 28. – P. 137–170.
5. Luh, J. Y. S. On-Line Computational Scheme for Mechanical Manipulators / J. Y. S. Luh, M. W. Walker, R. P. C. Paul // Trans. ASME, J. Dynamic Systems, Measurement & Control. – 1980. – Vol. 102. – № 2. – P. 69–76.
6. Featherstone, R. The Calculation of Robot Dynamics using Articulated-Body Inertias / R. Featherstone // Int. J. Robotics Research. – 1983. – Vol. 2. – № 1. – P. 13–30.
7. Garcia de Jalon, J. Kinematic and dynamic simulation of multibody systems: the real-time challenge / J. Garcia de Jalon, E. Bayo. - N-Y.: Springer-Verlag, 1994. – 440 с.
8. Walker, M. W. Efficient Dynamic Computer Simulation of Robotic Mechanisms / M. W. Walker, D. E. Orin // Trans. ASME, J. Dynamic Systems, Measurement & Control. – 1982. – Vol. 104. – P. 205–211.
9. Лагереv, А.В. Модернизация крана-манипулятора самоходной энергетической машины АСТ-4-А / А.В. Лагереv, И.А. Лагереv, В.В. Говоров // Вестн. БГТУ. – 2010. – №4. – С. 59-66.
10. Лагереv, И.А. Динамика трехзвенных кранов-манипуляторов / И.А. Лагереv, А.В. Лагереv. – Брянск: БГТУ, 2012. – 196 с.
11. Лагереv, И.А. Динамический анализ трехзвенного гидравлического крана-манипулятора / И.А. Лагереv, А.В. Лагереv // Вестн. БГТУ. – 2011. – №3. – С. 9-17.
12. Лагереv, И.А. Исследование движения базового шасси крана-манипулятора с помощью многомассовых динамических моделей / И.А. Лагереv // Вестн. БГТУ. – 2013. – №1. – С. 36-40.
13. Крахмалев, О.Н. Исследование малых отклонений от программных движений манипуляционных систем с упругой податливостью, сосредоточенной в сочленениях звеньев / О.Н. Крахмалев // Вестн. БГТУ. – 2011. – №4. – С. 39-46.

Материал поступил в редколлегию 18.06.13.